

JURIDICAL SCIENCES

ПРОБЛЕМЫ ПРИЕМЛЕМОСТИ ЖАЛОБЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Казанчян Л.

*Старший научный сотрудник Института философии,
социология и право НАН РА,*

Преподаватель кафедры Юриспруденции Международного Научно-образовательного центра НАН РА,

Член Палаты адвокатов РА,

Кандидат юридических наук, доцент,

PROBLEMS OF ADMISSIBILITY OF A COMPLAINT IN THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Kazanchian L.

*Senior Researcher at the Institute of Philosophy,
Sociology and Law NAS RA,*

Lecturer at the Department of Jurisprudence of the International Scientific Educational Center of the NAS RA,

Member of Chamber of Advocates of the RA,

Candidate of Judicial Sciences, Associate Professor

Аннотация

В данной научной статье, на основании изучения мнений известных правоведов, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Регламента Европейского суда по правам человека представлены проблемы приемлемости жалобы в европейском суде по правам человека. В данном контексте, автор раскрывает особенности критериев приемлемости индивидуальных жалоб, а так же некоторые проблемы с которыми сталкиваются заявители при рассмотрении жалобы в ЕСПЧ.

Abstract

In this scientific article, based on the study of the opinions of famous legal scholars, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Rules of the European Court of Human Rights, the problems of the admissibility of a complaint in the European Court of Human Rights are presented. In this context, the author reveals the features of the admissibility criteria of individual complaints, as well as some of the problems that applicants face when considering a complaint in the ECHR.

Ключевые слова: права и свободы человека, Европейский суд по правам человека, Регламент Суда, государство, жалоба, приемлемость, юрисдикция.

Keywords: human rights and freedoms, European Court of Human Rights, Rules of Court, state, complaint, admissibility, jurisdiction.

Европейский суд по правам человека (далее- ЕСПЧ, Суд), в отличие от традиционных международных судебных органов, обладает компетенцией рассматривать индивидуальные жалобы частных лиц. Однако в юридической литературе, а также в Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее- ЕКПЧ, Конвенция), постановлениях и решениях ЕСПЧ выделяются условия, которые должны быть соблюдены для признания жалобы приемлемой Судом. **В контексте обсуждаемой темы, более детально рассмотрим критерии приемлемости индивидуальных жалоб, а так же некоторые проблемы с которыми сталкиваются заявители в ЕСПЧ.**

1. Прежде всего, одной из проблем при защите прав и свобод человека в ЕСПЧ является то, что государство-ответчик, нарушившее права и свободы человека, не ратифицировало Конвенцию о правах человека и основных свободах, и следовательно, не является государством-участником

ЕКПЧ. В этом случае человек лишается возможности обратиться в эту инстанцию за защитой своих нарушенных прав [9;18]. Более того, действия или обстоятельства, в отношении которых подается жалоба, должны были произойти **после даты вступления Конвенции в силу** в соответствующем государстве-ответчике (*ratione temporis*). Однако жалоба может быть признана приемлемой, если она связана с длящейся ситуацией, которая возникла до ратификации и продолжилась после нее [19,с.4].

2. Изучая вопрос защиты прав человека в Европейском суде по правам человека, стоит отметить, что проблемы могут возникнуть уже на первом этапе, а именно при обращении в Суд. Известно, что более половины жалоб, поданных в Суд, отклоняются из-за недостаточности фактических обстоятельств дела или неправильной формулировки поданной жалобы (заявления). Иными словами, первая проблема, с которой сталкивается лицо, при подаче жалобы и которая является частой

причиной отклонения многих жалоб – это сложность подачи жалобы и низкий уровень осведомленности граждан государством о порядке подачи жалобы. В результате неправильное заполнение специальной формы заявления приводит к тому, что Страсбургский суд не принимает заявление к рассмотрению.

3. Содержание индивидуальной жалобы подаваемой в Суд, должно соответствовать требованиям, установленным Правилom 47 Регламента Европейского суда по правам человека [15]. По мнению Г.Н. Плотникова и Н.В. Матанцева, перед заполнением заявления необходимо проконсультироваться с юристом, имеющим опыт в данной области, во избежание ошибок при его заполнении и отказа Суда [9]. Известно, что до 2014г. заявитель мог направить жалобу в произвольной форме, но уже с 2014 г. ЕСПЧ принимает заявления, оформленные только в особом письменном порядке через официальный сайт Суда и в соответствии с установленными требованиями. В противном случае, рассмотрение жалобы будет отложено, либо заявление будет отклонено. Недавно Суд разработал инновационный подход, вызванный значительным ростом числа поданных жалоб, в которых раскрываются общие проблемы или “системные проблемы”, связанные с несоответствием национального законодательства стандартам, установленным в Конвенции. В соответствии с этим новаторским подходом, Суд классифицирует жалобы в соответствии со стандартными критериями классификации прав человека: личные права и свободы, политические права и свободы, экономические права и свободы, культурные, экологические и другие права и свободы. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в жалобах, представленных в ЕСПЧ, продолжают лидировать жалобы связанные с предполагаемым нарушением личных прав и свобод, а второе место занимают жалобы, связанные с нарушением социальных прав и свобод человека [21,с.3].

4. Нарушение, в отношении которого заявитель подает жалобу, должно было произойти в **пределах юрисдикции** соответствующего государства-участника Конвенции или на территории, им фактически контролируемой (*ratione loci*). Например, государство может быть признано ответственным за действия своих дипломатических, консульских или же военных представителей за рубежом в контексте их функций, если они применяли властные полномочия и осуществляли контроль над частными лицами за пределами государства [19,с.4].

5. **Жалоба не должна быть анонимной.** Тем не менее, в некоторых случаях, лицо вправе заявить о желании сохранить анонимность при подаче жалобы. Например, в случае вооруженного конфликта, лицо не обязано сообщать свое настоящее имя и имена лиц упомянутых в деле, в целях защиты членов своей семьи и друзей. В данном случае суд, установив, что заявители являются реальными людьми, вынужденными скрывать свою личность, принимает жалобу к рассмотрению, а вместо

имен заявителей будет указаны инициалы (X, Y, Z и т.д.) как в переписке с ними, так и в окончательном постановлении Суда. Стоит отметить, что в юридической литературе неоднократно обсуждался вопрос о сущности вооруженного конфликта [2;3], о нарушении основных прав и свобод человека во время вооруженного конфликта[1] и конечно же, о расследовании военных преступлений[5]. По мнению Г.М. Григорян: “Отсутствие строго определенного перечня военных преступлений, нормативных основ квалификации и расследования военных преступлений, совершаемых противоборствующими сторонами вооруженного конфликта создает определенные сложности для правоприменительной практики” [4, с.68].

Более того, исследуя проблему поведения личности, взаимодействия государственных структур с личностью, ученые часто акцентируют внимание не только на особенностях характера данной личности, но и на влиянии общества на поведение индивида, а так же на содержание таких понятий как “личность”, “права человека” [8;22].

6. В жалобе должны быть указаны те права и свободы, которые, по мнению заявителя, подлежат защите в соответствии с Конвенцией или Протоколами к ней (право на справедливое судебное разбирательство, право на свободу и личную неприкосновенность, и т.д.). В противном случае, жалоба может быть отклонена как неприемлемая ввиду обстоятельств, связанных с предметом рассмотрения (*ratione materiae*).

7. Суд не принимает к рассмотрению никакую индивидуальную жалобу, поданную в соответствии со статьей 34 Конвенции, если она является по существу аналогичной той, которая уже была рассмотрена Судом, или уже является предметом другой процедуры международного разбирательства или урегулирования, и если она не содержит новых относящихся к делу фактов [7]. Более того, решения Суда являются окончательными, и этим отказом Суд стремится воспрепятствовать попыткам оспорить предыдущие решения и постановления Суда путем подачи нового заявления. Следовательно, жалоба будет отклонена, если заявитель попытается добавить новые сведения к своему предыдущему заявлению, которое было отклонено изначально, не изменив при этом оснований для отклонения и преподнося все это в качестве новой жалобы [23;24]. В то же время второе условие пункта 2 (b) статьи 35 ЕКПЧ призвано избежать ситуаций, когда несколько международных органов одновременно рассматривают по сути одну и ту же жалобу. Такая ситуация была бы несовместима с буквой и духом Конвенции, так как Суд всегда избегает рассмотрения одновременных международных разбирательств по одному и тому же вопросу. Более того, в деле “Перальди против Франции” ЕСПЧ указал, что ключевую роль в отказе рассмотрения жалобы имеет не дата передачи дела в другое производство, а тот факт, что во время рассмотрения дела Страсбургским Судом, уже было вынесено окончательное решение другим международным судом [16].

8. Жалоба не должна противоречить положениям Конвенции, быть “явно необоснованной” или содержать “злоупотребление правом на подачу жалобы”. Данное положение было добавлено в пункт 3 статьи 35 Конвенции в редакции Протокола № 14, согласно которому: “Суд объявляет неприемлемой любую индивидуальную жалобу, поданную в соответствии с положениями статьи 34, если он сочтет, что: а) эта жалоба является несовместимой с положениями настоящей Конвенции или протоколов к ней, явно необоснованной или является злоупотреблением правом подачи индивидуальной жалобы” [7]. Стоит подчеркнуть, что жалоба считается “явно необоснованной”, если при первоначальном рассмотрении жалобы не будут выявлены нарушения прав, гарантированные Конвенцией. Такая жалоба изначально объявляется неприемлемой без дальнейшего судебного разбирательства. В постановление по делу Миролубовс (Miroļubovs) и другие против Латвии, Суд отметил: “Понятию “злоупотребление”, по смыслу пункта 3 статьи 35 Конвенции, должно придаваться обычное значение, которое существует в общей теории права, а именно “использование права вопреки его цели причиняющим вред образом”. <...> [20]. Суд так же подчеркивает, что жалоба может рассматриваться в качестве злоупотребления правом, если она сознательно основана на ложных фактах с целью введения Суда в заблуждение. По мнению Суда, данный вид злоупотребления правом также можно совершить и посредством бездействия, когда заявитель не сообщает Суду о важном для рассмотрения дела обстоятельстве до или во время рассмотрения дела, таким образом препятствуя принятию решения по делу на основании полного знания фактов. Следовательно, Суд может отказать в рассмотрении его жалобы. Однако даже в таких делах намерение соответствующего лица ввести Суд в заблуждение всегда должно быть установлено с достаточной определенностью [20]. Таким образом, любое поведение заявителя, которое явно противоречит цели права на подачу индивидуальной жалобы в соответствии с Конвенцией и препятствует надлежащему функционированию Суда, или надлежащему проведению судебного разбирательства, является злоупотреблением правом на подачу жалобы.

В юридической литературе также отмечается, что доктрина “**злоупотребления правом**” должна быть рассмотрена с учетом ее цели. Соответственно, необходимо более четко разграничить понятие “злоупотребление правами” от “злоупотребление законом”, то есть “законодательным актом”. Хотя эти два понятия имеют много общего, в **первом случае** лицо реализует свое право с намерением причинить вред другому лицу, тем самым проявляя антиобщественное поведение. Например, в многоквартирном доме в одной из квартир лицо коптит рыбу, возле только что постиранного белья соседа [17, с. 70], или же строит забора с целью преградить соседу близкий путь к его участку. В данных случаях имеем дело с шиканой-осуществлением гражданских прав исключительно с целью причинить вред другому лицу. При рассмотрении

понятия “**злоупотребление законом**”, следует отметить, что лицо использует законодательный акт, вразрез с его целью и назначением. Нельзя не согласиться с мнением Е. В. Рябцева о том, что на данные категории существенно влияют традиции внутригосударственного права, следовательно, нередки существенные противоречия между национальными системами государств [17, с. 71].

9. Жалоба может быть признана неприемлемой, если заявитель не понес **существенный ущерб** в результате нарушения его прав со стороны государства ответчика. Тем не менее, Суд в виде исключения, может рассмотреть жалобу, в том случае, если жалоба ранее не была должным образом рассмотрена национальным судом, а защита прав человека напрямую связана с нарушением Конвенции и ее протоколов (*ratione materiae*) [7; 14; 19]. *Очевидно, в данном случае возникает фундаментальная проблема защиты прав человека, поскольку ЕСПЧ, стремясь удовлетворить свои потребности и разгрузить свою деятельность, фактически отфильтровывает индивидуальные жалобы, которые, по мнению Суда, не являются серьезным нарушениям основных прав и свобод человека. При этом, Конвенция умалчивает о том, какой ущерб считается значительным, а какой нет, оставляя данный вопрос на усмотрение ЕСПЧ в рамках конкретных дел.*

10. Следует отметить, что **сроки рассмотрения дел в Европейском суде** по правам человека также могут быть отнесены к числу основных проблем защиты прав человека в Европейском суде по правам человека. Согласно п.1 ст. 35 Конвенции, Суд может принимать дело к рассмотрению... в течение четырех месяцев с даты вынесения национальными органами окончательного решения по делу [14, с. 78]. Тем, не менее, после того, как жалоба признается приемлемой, заявитель может столкнуться проблемой соблюдения процессуальных сроков. Более того, конкретного правила в отношении сроков рассмотрения жалобы не существует, поскольку из-за загруженности и огромного потока жалоб, в суде возникают трудности связанные с рассмотрением жалоб и осуществлением правосудия. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что Суд, исходя из критериев, установленных им при определении порядка рассмотрения дел, принимает во внимание **важность и срочность** решения указанных в жалобе проблем. Таким образом, чтобы сократить время, ЕСПЧ часто объединяет аналогичные жалобы в одно производство, а также рассматривает их не в хронологическом порядке, а исходя из принципа важности и срочности, и такие методы осуществления правосудия кажутся необходимыми и эффективными.

11. Проблема защиты прав человека в ЕСЧП так же связана с **языковым барьером и трудностями перевода**, так как официальными языками Суда являются английский и французский. Согласно Правилу 34 Регламента Суда: “До принятия решения об уведомлении Высокой Договаривающейся Стороны в соответствии с положениями

настоящего Регламента о жалобе, поданной на основании статьи 34 Конвенции, все общение с заявителями или их представителями и устные и письменные обращения заявителей или их представителей должны быть, если при этом не используется один из официальных языков Суда, на одном из официальных языков Высоких Договаривающихся Сторон. Когда в соответствии с положениями настоящего Регламента Высокую Договаривающуюся Сторону информируют или уведомляют о рассмотрении жалобы, то эта жалоба и приложенные к ней документы направляются Стороне на том языке, на котором они были представлены в Секретариат заявителем” [15]. Тем не менее, могут быть исключения лишь в тех случаях, когда заявитель полностью или частично несет расходы, связанные с осуществлением перевода. Правило 36 Регламента Суда устанавливает: “Лица, неправительственные организации или группы частных лиц вправе первоначально подавать жалобы на основании статьи 34 Конвенции самостоятельно или через представителя” [15]. В свою очередь, представителем заявителя, выступает адвокат, допущенный к адвокатской практике в любой из сторон участников Конвенции и постоянно проживающий на территории одной из них, или любое иное лицо, утвержденное Председателем Палаты.

12. Требование об исчерпании всех внутригосударственных средств правовой защиты основано на общепризнанных нормах международного права, нормах международных конвенций и практике Европейского суда. Данное правило означает, что до подачи жалобы в ЕСЧП, заявитель должен исчерпать все внутригосударственные средства правовой защиты, в том числе обращение в апелляционную, кассационную и другие инстанции национальных судебных систем, если это разрешено законодательством государства-участника Конвенции. В то же время, существуют особые обстоятельства, при которых заявитель освобождается от обязанности исчерпать внутренние средства правовой защиты и это связано *со степенью доступности и перспективности внутригосударственных средств. Иными словами, средства правовой защиты должны быть доступными, способными обеспечить возмещение по жалобам заявителей и предполагать разумные перспективы успеха* [10;11;14,с.50-52]. В случаях, когда применение конкретного средства правовой защиты к заявителю нецелесообразно и представляет собой несоразмерное препятствие для эффективного осуществления права на подачу индивидуальной жалобы в соответствии со статьей 34 Конвенции, Суд приходит к выводу, что заявитель должен был быть освобожден от данной обязанности [12;13].

Целесообразность применения принципа “исчерпания внутригосударственных средств правовой защиты” состоит в том, чтобы дать возможность органам власти, прежде всего судам, предотвратить или исправить предполагаемые нарушения Конвенции. Данный принцип основан на подходе, зафиксированном в статье 13 Конвенции о том, что

внутригосударственный правовой порядок должен предусматривать эффективные средства правовой защиты от нарушений конвенционных прав [14,с.46]. В данном случае мы имеем дело с принципом субсидиарности установленным Конвенцией.

Из вышеизложенного следует, что проблема защиты прав человека связанная с приемлемостью жалобы, может возникнуть как на стадии подачи жалобы, так и в процессе ее рассмотрения.

Список литературы

1. Азаров Е.Р. Защита прав человека в ситуации вооруженного конфликта//Гуманитарные вызовы современности: тенденции и пути решения. Сборник материалов научно-практической студенческой конференции. Российский Красный Крест. СПб. 2018. С.4-10.
2. Григорян Г.М. Классификация военных преступлений, совершаемых противоборствующими сторонами вооруженного конфликта// Science of Europe. 2016. №7-2 (2). С. 132-134.
3. Григорян Г.М. Международно-правовые основы расследования военных преступлений(На материалах Нагорно-Карабахского вооруженного конфликта). Ереван. 2018.-772 с.
4. Григорян Г.М. Международные нормативные правовые акты как основа квалификации и расследования военных преступлений, совершаемых противоборствующими сторонами вооруженного конфликта// Инновационный центр развития образования и науки. Сборник научных трудов по итогам III международной научно-практической конференции Современная юриспруденция: актуальные вопросы и перспективы развития. Уфа, 2016.С.68-77.
5. Григорян Г.М. Организация расследования и сбора доказательственной информации о военных преступлениях, как часть содержания концепции расследования военных преступлений, совершаемых. Science of Europe. 2016. №6-3 (6). С. 83-88.
6. Инструкция по заполнению формуляра жалобы. Европейской суд по правам человека. Страсбург.2022.-12с.
7. Европейская Конвенция по правам человека (измененная и дополненная Протоколами № 11, 14 и 15). Совет Европы. Страсбург. 2020.64 с.
8. Казанчян Л.А. Понятие “личность” в контексте правового положения личности// Евразийский юридический журнал, №1 (116), 2018.С.100-103.
9. Плотникова Г.Н., Матанцева Н.В. К вопросу о проблемах обращения граждан Российской Федерации за защитой прав и свобод в Европейский суд по правам человека //Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. С. 119-124.
10. Постановление Большой палаты Европейского Суда по правам человека по делу “Паксас против Литвы” (Paksas v. Lithuania), Жалоба № 34932/04, § 75, URL:

<https://base.garant.ru/12190217/>(дата обращения:28.08.2025).

11. Постановление Большой палаты Европейского суда по правам человека по делу “Сейдович против Италии” (Sejdovic v. Italy), Жалоба № 56581/00

12. Постановление Европейского суда по правам человека по делу “Веритер против Франции” (Veriter v. France), Жалоба № 25308/94, § 27, URL: <https://base.garant.ru/5848777/>(дата обращения:28.08.2025).

13. Постановление Европейского суда по правам человека по делу “Гальоне и другие против Италии” (Gaglione and Others v. Italy), Жалоба №45867/07, § 22, URL: <https://base.garant.ru/12188122/>(дата обращения:28.08.2025).

14. Практическое руководство по критериям приемлемости. Обновлено 31 августа 2019 г. Страсбург. Совет Европы.2020.-223 с.

15. Регламент Европейского суда по правам человека (с поправками от 01 января 2020 г.) Страсбург. Совет Европы. - 83 с.

16. Решение Европейского суда по правам человека по делу “Перальди против Франции” (Peraldi c. France), Жалоба № 2096/05, URL: <https://base.garant.ru/12170341/>(дата обращения:28.08.2025).

17. Рябцева Е. В. Злоупотребление правом на подачу жалобы в Европейский суд по правам человека // Евразийская адвокатура. 2013. №1. С. 66-73.

18. Тиунова Е. В. Проблема защиты прав и свобод граждан Российской Федерации в европейском суде по правам человека // Скиф. 2018. №7 (23). С.78-82.

19. Приемлемость жалобы. Европейский суд по правам человека. Страсбург. Совета Европы. 2015.-6с.

20. Постановление от 15 сентября 2009 года (Секция III) по делу Миролубовс (Miroļubovs) и другие против Латвии, Жалоба № 798/05 URL: <https://goo.su/Z9IBWp>(дата обращения: 28.08.2025). § 46, URL: <https://base.garant.ru/5848093/>(дата обращения:28.08.2025).

21. Analysis of statistics 2024 of European Court of Human Rights. Strasburg. ECHR pub.-15 p.

22. Nakobyan, N., Kazanchian, L., Petrosyan, L., & Khachatryan, A. Social-Psychological and Legal-Philosophical Characteristics of Personality Anomie. *WISDOM*, 24(4), 2022, pp. 48-55.

23. The Case of X. v. the United Kingdom (Application № 8 206/78), Decision 10.07.1981, URL: <https://goo.su/xukJ>, (дата обращения:28.08.2025).

24. The Case of Mann against Portugal and the United Kingdom (Application № 360/10) Decision, 01.02. 2011, URL: <https://goo.su/90cWH>, (дата обращения: 28.08.2025).